

O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

P.A.Nurmatov, A.H.Rajabov, O.U.Nuriddinov, G.X.Xalikova

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

O‘zbekistonda ekoturizmning rivojlanishi uning ma’naviyat, ilm-fan, madaniyat, ma’rifat, tabiatni muhofaza qilish, ekoturistlarning ona tabiatimizga qiziqishini oshirish, noyob o‘simliklar va hayvonot dunyosini saqlash va muttasil boyitib borish muammolarini hal qilish imkoniyatlarinigina emas, balki iqtisodiy masalalarni mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash, ularni ish joylari bilan to‘laroq ta’minlash, xorijiy sayohatchilarni o‘ziga jalb qiluvchi dunyoga mashhur qadimiy shaharlarimiz, tarixiy yodgorliklarimiz asrab avaylanishini, Vatanimiz yanada gullab yashnab, yurtdoshlarimiz farovonligini tobora oshira borishga salmoqli hissa qo‘shish imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 24 yanvar 2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasining 8-bandida: “.. turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog‘iga aylantirish biz uchun ustuvor vazifa bo‘lib qoladi” deb ta’kidlab o‘tildi. Undan tashqari: “Yurtimizda 8 ming 200 dan ziyod madaniy meros obyekti mavjud bo‘lib, turizm marshrutlariga ularning atigi 500 tasi kiritilgan. Hukumat uch oy muddatda ziyorat va an’anaviy turizmni rivojlantirish mumkin bo‘lgan marshrutlardagi obyektlar sonini 800 taga yetkazish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilasini” deyilgan.

Ekologik turizm Vatanimizning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish sohasida, ona Vatanimizning landshaft, hayvonot va nobotot dunyosiga boy va betakror tabiati bilan tanishtirish, xalqlar o‘rtasidagi dustlik rishtalarini bog‘lash, mamlakatlar va turli xalqlarning bir-birini kengroq bilishi, balki shu bilan birga O‘zbekiston xududida qirilib ketishi arafasida turgan noyob hayvonot va nobotot dunyosini saqlash va kupaytirish maqsadida quriqxonalar (Surxon, Nurota, Xisor, Zarafshon, Qizilqum, Chotqol, Zomin, Kitob) parvarishxonalar («Jayron» ekomarkazi, Sayxun xo‘jaligi) tarkibida va atrofida jaxon talablariga javob beradigan milliy tabiiy bog‘larni amalga oshirish orqali muhofaza qilinadigan xududlarda ekoturizm obyektlarining moddiy-texnika bazasini yaratish uchun qo‘shimcha chet el investatsiyalarini keltirishdan iboratdir.

Ekologik turizmni rivojlantirishda «O‘zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish Konsepsiyasi» dasturlari buyicha katta ishlar bajarilmoqda. Shu bilan birga Respublikamizda ekologik turizmni rivojlantirishda yechimlari ancha og‘ir, jiddiy bo‘lgan muammolar ham to‘planib qolgan. Bu muammolarning birinchi navbatda o‘z yechimini kutib turgani, ekologik turizmni rivojlantirishdagi bosh ekoturizm resurslarining davlat muhofazasida turganligidir.

Bu holatning eng muhim sababi, bu muhofazadagi manzillardan ekoturizmga foydalanishning huquqiy-qonuniy meyorlari yaratilganligidir va bu qonunlarga «mehmonlar» ham «mezbonlar» ham qattiq rioya qilishadi. Respublikamizdagi tabiat qo‘riqxonalariga faqat ilmiy xodimlar kirishiga ruxsat beriladi. Bu qo‘riqxonalariga xatto maxsus ilmiy ekspeditsiyalar ham O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining ruxsatnomasini olishi kerak.

Shuningdek, Respublikamizning daryo va suv havzalarida, suv omborlariga kirish O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi va suv xo‘jaligi vazirliklari tomonidan taqiqlangan. Tabiatimizning diltortar tog‘ va cho‘l landshaftlari haqida ham qayd qilingan cheklovlarni keltirish mumkin. Ekologik turizmni rivojlantirish uchun ekologik turizmning asosiy resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini taxlil qilib undagi muammolar quyidagilar ekanligi ma’lum bo‘ldi:

O‘zbekistonda ekoturizmning asosiy resurslari davlat muhofazasida ekanligidan bu ekoresurslardan hozircha foydalanish imkoniyatlari deyarli yo‘q holatda.

Respublikadagi asosiy ekoturizm resurslariga turistik marshrutlar ishlab chiqish qoniqarsiz holatdaligini alohida ta’kidlash zarur.

Qo‘riqxonalar, buyurtmaxonalar va milliy bog‘larda ekoturizm so‘qmoqlari, marshrutlari va bu marshrutlarda turistlarga hizmatlar ko‘rsatish, dam olish va tunash manzillarini yaratishga haligacha kirishilgan emas.

Respublikamizda ekologik turizm resurslaridan foydalanishning huquqiy-qonuniy me‘yorlari hozirgacha ishlab chiqilmagan.

Ekologik turizmni rivojlantirishda ekologik turizm maskanlaridagi tadbirkorlik, tashabbuskorlik, turizm-biznes, mahalliy mehnat resurslarining ish bilan band bo‘lishidagi ta’lim-targ‘ibot, qiziqtirish ishlari qoniqarsiz.

Ekoturizmni rivojlantirishda ichki ekoturizm va xalqaro ekoturizmning milliy reklamasi ichki turizm bozorida ham tashqi turizm bozoriga ham chiqarilmagan.

O‘zbekistonda muhofaza qilinadigan tabiiy xududlarda ekoturizmni rivojlanishini ta’minlaydigan asosiy chora va tadbirlar «Ekoturizm Konsepsiyasida» mukammal holatda berilgan. Ekoturizmning dunyoda tutgan o‘rni, mavqei hamda O‘zbekistondagi salohiyati va uning rivojlanishiga e’tiborga olgan holda Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi Vatanimizning muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarida ekoturizmning rivojlanishini ta’minlaydigan quyidagi asosiy chora va tadbirlar ishlab chiqdi:

Respublikamizda ekoturizm sohasida xizmat qiluvchi, jahon talablariga javob beraoladigan yuqori malakali mutaxassislarning yetishmasligini hisobga olgan holda, yosh mutaxassislarni ekoturizm rivojlangan mamlakatlarga (AQSH, Yaponiya, Kanada, Fransiya, Germaniya) malakalarini oshirish uchun o‘qishga va malaka

oshirishga yuborish lozim.

Jaxon andozalari va talablariga mos keladigan ilmiy va iqtisodiy asoslangan katta-kichik, qisqa va uzoq muddatga mo‘ljallangan loyihalar va biznes rejalar ishlab chiqish va amalga oshirish lozim.

O‘zbekistonda ekoturizmning jahon talablariga javob beraoladigan moddiy-texnik, axborot taxlilii bazasini yaratish, xizmat ko‘rsatish va servis soxasini rivojlantirish zarur.

Vatanimizning tarixiy yodgorliklari, go‘zal va betakror tabiati, landshafti, nabotot va hayvonot dunyosi haqida bukletlar, turistik atlas va xaritalar yordamida dunyo ekoturizm bozorida targ‘ibot ishlarini amalga oshirish lozim.

Baday-to‘qay va «Jayron» ekomarkaziga qo‘shni xududlarda Markaziy Osiyoda qirilib ketish xavfi bo‘lgan noyob hayvonlarni saqlash va ko‘paytirish uchun parvarishxonalar tashkil qilish lozim.

O‘zbekiston viloyatlari bo‘yicha yangi ekoturistik dasturlar, yo‘nalishlar va xaritalar tuzish kerak.

Ekoturizm soxasi bilan bog‘liq tashkilotlarga ko‘proq huquqlar, imtiyozli kreditlar berish, Tabiatni muhofaza qilish davlat qumitasi tomonidan ishlab chiqilgan «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida» gi qonunga ekoturistlarga nisbatan xuquqiy nazorat ishlarini yengillashtirish bo‘yicha ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish lozim.

Vatanimizning ekoturizmning taraqqiyot saloxiyati nixoyatta katta va uni jadal sura‘tlar bilan rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Faqat bu saloxiyat va imkoniyatlardan jahonda ekoturizmi taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda oqilona foydalanish hamda ilmiy asosda xatolarsiz amalga oshirish lozim.

Shu o‘rinda, “O‘zbekiston Respublikasida ekoturizmni rivojlantirishning ahamiyati nimalardan iborat?” degan savol tug‘iladi. Buning bir necha asoslari bor:

Birinchidan, xalqaro maqomdagi tashkilot va muassasalarning ma‘lumotiga ko‘ra, ko‘pgina turizm turlari yiliga o‘rtacha 5 foizga ortib borayotgan bo‘lsa, ekoturizm yiliga o‘rtacha 20-30 foizga ko‘payib bormoqda. Ko‘pgina mutaxassis va tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko‘rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi va yosh yo‘nalishi bo‘lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo‘nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda;

Ikkinchidan, O‘zbekistonda turizmning tarixiy turizm, diniy turizm, madaniy turizm kabi turlari bo‘yicha muayyan yutuq va tajribalar bazasi shakllandi;

Uchinchidan, ayni paytda O‘zbekistonda 800 ga yaqin turizm faoliyatini ko‘rsatuvchi turoperatorlik firmalari, 600 ga yaqin mehmonxonalar, 30 dan ortiq muhofazaga olingan hudud (qo‘riqxonalar, milliy bog‘, nodir tabiat yodgorliklari va h.k.) lar, 60 ta o‘rmon xo‘jaliklari, faoliyat ko‘rsatmoqda. Shuningdek, O‘zbekistonda 400

dan ortiq tabiatning noyob yodgorliklari mavjud.

Tahlillarga ko‘ra, ekoturizm xizmatlarini ko‘rsatayotgan turoperatorlik firmalari asosan, Chimyon-Chorvoq rekreatsiya zonasi doirasida faoliyat ko‘rsatmoqda xolos. Biroq, O‘zbekistonning Hisor, Bobotog‘, Ko‘hitangtog‘ (Surxondaryo), Chaqchar (Qashqadaryo), Nurota (Navoiy-Jizzax), Zarafshon (Samarqand), Turkiston (Jizzax), Oloy (Farg‘ona), Qurama, Chotqol (Namangan) tog‘lari, Qizilqum cho‘lidagi qoldiq tog‘lar, Qizilqum cho‘li, Orol dengizining qurigan tubi va qodiq sho‘r ko‘llar, Ustyurt platosi, Borsa kelmas sho‘rxogi, Mingbuloq botig‘i, Aydarko‘l, Dengizko‘l, Amudaryo va Sirdaryo sohilidagi to‘qaylar, Muruntov kareri va tabiatning noyob yodgorliklari bo‘ylab majmualari va mavzuli ekoturlar tashkil etish to‘laqonli yo‘lga qo‘yilmagan.

O‘zbekistonda o‘ziga xos joziba va takrorlanmas manzaralarga boy bo‘lgan speleoturizm (g‘or turizmi) katta imkoniyatlarga ega. Ayni paytda O‘zbekistonda 500 dan ortiq g‘orlar bo‘lib, ma‘lumotlarga ko‘ra, yetarli turistik infratuzilmaga ega bo‘lmaganligi sababli ularning birortasiga ham ekoturlar tashkil etilmayapti.

O‘zbekiston cho‘llari va tekislik hudlarida barxan, dyuna, to‘qay, sho‘rxok, taqir, quduqlarni, shuningdek mahalliy cho‘ponlar yashash tarzini namoyon qiluvchi o‘tovlarni tomosha qilishga qaratilgan tuya sayrini tashkil etish katta imkoniyatlarga ega.

Katta Chimyon, Zomin, Chotqol, Ko‘ksuv, Piskom, Turkiston, Hisor, Zarafshon, Oloy, Qurama, Nurota tog‘larida piyoda, trekking turlarini hamda alpinizmni tashkil etishga tabiiy geografik shart-sharoit mavjud. Shuningdek, tog‘lardan oqib tushuvchi ko‘plab serostona va sharqiroq daryo va soylar (Ugam, Chotqol, Piskom, Ko‘ksuv, To‘polondaryo, Shoximardon, Sangzor, Zarafshon va h.k.) larda rafting turizmini rivojlantirish imkoniyatlari katta.

Ilmiy tadqiqot muassasalari va mutaxassislarning ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda ekoturizmning rivojlanish yo‘nalishlari va istiqbollari tabiat qonuniyatlari va geotizimlar barqarorligi bilan bog‘liq holda shakllanmoqda.

So‘ngi yillarda O‘zbekistonda ekoturizmning ilmiy va metodologik asoslarini ochib berishga qaratilgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borildi, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari himoya qilindi, ilmiy va o‘quv adabiyotlar nashr qilindi. An‘anaviy ustoz-shogird tizimida ekoturizm va o‘lkashunoslikning nazariy jihatlari o‘rganildi.

Ammo, bu boradagi tahlillar ekoturizm yo‘nalishida tabiatni, geotizimlarni yaxshi biladigan, tabiatda va tabiatning ekstremal sharoitlarida guruhni boshqara oladigan, zarur bo‘lganda birinchi tibbiy yordamni ko‘rsatish malakasiga ega bo‘lgan bakalavr kadrlar tayyorlash dolzarbligini ko‘rsatmoqda. Sababi, tarixiy turizm, diniy turizm, tibbiyot turizmi, madaniy turizm kabi turizm turlari asosan shahar joylarda, turistik infrastruktura va servis obektlari yetarli joylarda o‘tkazilsa, ekoturlar asosan

tabiat qo‘ynida va geotizimlarda olib boriladi, aksariyat ekoturlar ekstremalligi bilan xarakterlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent. O‘zbekiston. 2016. 56 b.
2. Sh.M. Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib - intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent. O‘zbekiston. 2017. 104 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga murojaatnomasi.
4. Егоренков Л.И. Экология туризма и сервиса. –М.: Финансы и статистика, 2016.
5. P.A. Nurmatov. Ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning umuminsoniy mohiyati mavzusida “Arxitektura-qurilish sohalarida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning dolzarb muammolari” mavzusidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish institutining universitet maqomiga erishganligining 1-yilligiga bag‘ishlangan I- xalqaro ilmiy-amaliy anjumandagi maqolasi.
6. P.A. Nurmatov, F.M. Xolov, M.N. Mirzayev., Yer osti suvlarining ifloslanishga moyilligi bo‘yicha monitoring. Texnika fanlari jurnali. 3-jild, 3-son. Toshkent-2020 yil. <https://tadqiqot.uz/index.php/technical/article/view/2616>
7. Тайлаков, У. Н., & Элмурадов, Б. Э. (2015). Повышение качества подготовки специалистов в условиях дистанционного обучения в высших технических учебных заведениях. Молодой ученый, (9), 1190-1194.
8. Namazovich, M. M., Baxriddinovich, A. X., & Hamza o‘g, G. O. B. (2023). Oqova suvlarni tozalash inshootlaridan chiqayotgan oqova suvlarni qayta sug‘orishga foydalanish ishini tahlil qilish. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 679-681.
9. Нурматов, П., Феруз, А., & Анорбоев, С. (2023). Методы обработки осадков сточных вод. Innovations in Technology and Science Education, 2(9), 1943-1948.
10. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Ислонкулова, А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653, 194.